

A casa como substantivo feminino: atividades de manutenção e perspectivas futuristas

Mestranda Paula Lemos Vilaça Faria (UFMG)

Em 1978, a artista, pintora e crítica de arte colombiana Clemencia Lucena (1945-1983) pintou o quadro “La Huelga”, no qual se pode ver um grupo de homens se manifestando enquanto um grupo de mulheres cozinha a refeição que alimenta os grevistas. A cena até certo ponto banal, demonstra uma divisão clara dos papéis de gênero num contexto político em que as mulheres seguem exercendo atividades domésticas mesmo em uma revolução.

Figura 1: “La Huelga”, Clemencia Lucena.

Disponível em: <https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/la-huelga-ap6680>. Acesso em 29/12/2021.

Em 1969, a artista estadunidense Mierle Laderman Ukeles (1939-) escreveu o texto “Manifesto pela Arte de Manutenção” e o enviou para diferentes instituições de arte que acabaram por rejeitá-lo. A proposta continha uma série de instruções para uma exposição performática chamada “CARE”, na qual, segundo a autora “seu trabalho seria o trabalho”, composta pelos três seguintes atos: (i) Parte Um, Pessoal: atividades domésticas cotidianas exibidas como arte, em atos públicos de lavar, passar, varrer, etc.; (ii) Parte Dois, Geral:

entrevistas prévias com pessoas de diferentes classes sociais que exercem algum tipo de trabalho classificado como de manutenção (empregada, enfermeira, professor, etc.), além de um espaço para entrevistas no local; e por fim, (iii) Parte Três, Manutenção da Terra: instruções para que os resíduos diários da cidade sejam entregues ao museu, onde diariamente todos esses processos seriam repetidos enquanto durasse a exposição.

Nesse manifesto, além das orientações para sua exposição-performance, Ukeles define dois sistemas básicos: Desenvolvimento e Manutenção. Ela escreve:

“A balinha azeda de toda a revolução: depois da revolução, quem vai recolher o lixo na segunda-feira de manhã?

Desenvolvimento: criação individual pura; o novo; mudança; progresso; avanço; entusiasmo; voo ou fuga.

Manutenção: sacudir a poeira da criação individual pura; preservar o novo; sustentar a mudança; proteger o progresso; defender e prolongar o avanço; renovar o entusiasmo; repetir o voo.

(...) A manutenção é um saco; leva tempo pra cacete. (lit.) A mente pasma e se desgasta no tédio.

A cultura concede péssimas condições a trabalhos de manutenção = salários mínimos, donas de casa = sem remuneração.

limpe sua mesa, lave os pratos, limpe o chão, lave suas roupas, lave seus dedos do pé, troque a fralda do bebê, termine o relatório, corrija os erros de datilografia, conserte a cerca, mantenha o cliente satisfeito, jogue fora o lixo fedorento, cuidado, não enfie coisas no seu nariz, o que devo vestir, não tenho meias, pague suas contas, não jogue lixo no chão, não desperdice, lave o cabelo, troque os lençóis, vá ao mercado, acabou meu perfume, fale de novo - ele não entende, lacre de novo - está vazando, vá trabalhar, essa arte tá empoeirada, tire as coisas da mesa, chame-o de novo, dê a descarga, mantenha-se jovem.” (UKELES, 2019. P. 42-43)

Em 1973, a artista conseguiu levar a público parte de sua proposta, lavando as escadas do Wadsworth Atheneum Museum of Art, na performance “Washing/Tracks/Maintenance: Outside”, registrada em vídeo, que ilustra bastante o que a exposição rejeitada se proporia em parte a executar. Ukeles foi uma das primeiras artistas a trabalhar diretamente com organizações municipais, como o Departamento de Saneamento de Nova York e divisões de planejamento urbano, que participaram de outros de seus trabalhos. Após se tornar mãe, desenvolveu o conceito de “arte de manutenção” e “artista de manutenção”, conceitos em torno dos quais suas propostas artísticas como “CARE” gravitam. Sua percepção do cuidado do trabalho doméstico como arte, uma vez que envolve criatividade e uma enorme carga emocional, estava diretamente ligado ao fazer artístico, e, em suas performances, receberam o status de arte.

Figura 02: Mierle Laderman Ukeles, *Washing/Tracks/Maintenance: Outside* (July 23, 1973)

Disponível em:

<https://mobile.wa.yourcultureconnect.com/e/seeing-america-video-tour/washingtracksmaintenance-outside-1973-copy>. Acesso em 29/12/2021.

Ukeles não foi a única. A artista brasileira Letícia Parente (1930-) performou em 1982 em formato de videoarte sua chamada “Tarefa 1”. Abre uma tábua de passar e em seguida uma terceira pessoa pega o ferro e o passa sobre a artista, performando o ato de passar roupas de forma um tanto inusitada.

Figura 03: Leticia Parente, *Tarefa I (Assignment I)* 1982.

Disponível em: <https://www.moma.org/collection/works/219414>. Acesso em 02/12/2021.

Pode-se perceber uma interseção entre esses dois trabalhos pelo gênero e pelo tipo de atividade executada, tarefas socialmente convencionadas como femininas colocadas como objetos vivos de arte. E, no manifesto de Mierle, evidencia-se um espaço, palco das ações: a casa. Essa especialidade, bem como as atividades cotidianas performadas, colocam em perspectiva o trabalho doméstico, dentro da divisão sexual do trabalho, que, nas palavras da professora de filosofia política Elsa Dorlin (1974-):

A divisão sexual do trabalho, portanto, funciona “simultaneamente” na esfera profissional e na esfera doméstica, onde assistimos à “inserção no trabalho específico das mulheres”, que consiste na “disponibilidade permanente do tempo das mulheres a serviço da família”, à invisibilização desse trabalho como *trabalho* - fala-se, em vez disso, de “tarefas domésticas a serem feitas - e à sua exploração. (DORLIN, 2021. P. 19-20)

A chamada “economia do cuidado”, que envolve toda a lista infindável de atividades de manutenção, ganhou mais atenção dentro do sistema capitalista após o início da pandemia de COVID-19 a partir de 2020, com as pessoas forçadas a se isolarem em casa e mulheres trabalhando ainda mais que o normal. A mestra em Teoria Econômica pela UNICAMP Isabela Callegari, define em linhas gerais:

De forma resumida, a Economia do Cuidado pode ser dividida em (i) trabalhos diretos, que são aqueles diretamente relacionados à outra pessoa, como, por exemplo, dar

comida, dar banho, ajudar no dever de casa, levar alguém ao médico; e (ii) trabalhos indiretos, aqueles necessários à manutenção de si e dos demais, mas que não constituem uma atividade direta com o outro, como cozinhar, lavar, limpar, ir ao mercado, e, no contexto rural, adicionam-se tarefas como abastecimento de água, fazer fogo, plantar e colher. É também estratificada em (i) trabalho não pago, que pode ocorrer em contexto doméstico ou no voluntariado; e (ii) trabalho pago, que pode ser formal ou informal, englobando os setores de saúde, serviço social e educação, bem como o de trabalhadoras/es domésticos e o de cuidados pessoais. Os cuidados podem ser direcionados a crianças, idosos, pessoas com deficiência, doentes, temporariamente desabilitadas e ao autocuidado. (CALLEGARI, 2021.)

Esse tema foi o ponto central do “Primer Congreso Internacional Feminista de Arquitectura y Cuidados”, realizado de forma híbrida em outubro de 2021 em Madri (Espanha). Organizado por um grupo de pesquisadoras independentes de várias universidades do mundo, o evento deu início a uma série de encontros com a finalidade de criar um ambiente interdisciplinar em torno do debate da gestão dos cuidados e a necessidade evidenciada pelo contexto atual de se criar políticas públicas e medidas concretas para garantir a participação das mulheres na tomada de decisões, tanto no âmbito público como doméstico. Uma das mesas de discussão, “Oportunidades y conflictos en un planeta cuidador/a”, discute as redes de cuidado e espaços de convivência no contexto do neoliberalismo. Debates como esse abrem um horizonte de possibilidades de diálogo, principalmente ao se relacionar com a arquitetura, porque o espaço-casa onde se insere acaba por se tornar feminino, uma vez que abriga as atividades de manutenção ali desempenhadas.

Além das discussões essenciais do tempo presente, ao revisitar as artistas aqui citadas, é interessante colocar a arte como criadora de imaginários futuros. Seu impacto em processos correntes e na própria produção do espaço, aqui especificado como a casa, retoma uma valorização da interdisciplinaridade da arquitetura, relacionando-a com a ficção e o imaginário, que se fazem coerentes com as discussões de produção e crítica em curso, repensando como se imagina o futuro do cuidado.

Sobre o futuro, temos como exemplo a feira/exposição chamada “El mundo de La Mujer”, de 1972, transformada em um filme bastante sarcástico da artista argentina María Luisa Bemberg (1922-1995), na qual as ferramentas “inovadoras” ali expostas são engenhocas criadas com a finalidade de agilizar tarefas cotidianas e vislumbram um futuro tecnológico, desde que dentro do universo doméstico. Desde que para se manter jovem. Desde que para continuar

mantendo o lar em funcionamento. Essa exposição retoma o ideal comum no imaginário da ficção científica da época, com um estilo de vida imagético criado a partir da casa suburbana importada dos Estados Unidos, que segundo a geógrafa canadense Leslie Kern:

O setor imobiliário residencial tornou-se um dos componentes mais significativos da economia do século XX - tão significativo que, quando o setor habitacional dos EUA foi prejudicado por práticas de crédito arriscadas em 2007, desencadeou uma crise global. Talvez o mais crítico, como observa a arquiteta feminista Dolores Hayden, “casas unifamiliares suburbanas tornaram-se inseparáveis do sonho (norte-)americano de sucesso econômico e mobilidade em ascensão. Sua presença permeia todos os aspectos da vida econômica, social e política.” O papel econômico do desenvolvimento suburbano era essencial, mas também havia uma agenda social, que afetaria maciçamente as relações de raça e gênero. (...) Se os efeitos raciais do desenvolvimento suburbano perduram até hoje, o mesmo ocorre com os efeitos de gênero. Hayden explica de forma sucinta: “Os construtores argumentaram que um tipo específico de casa ajudaria o veterano a mudar de um ás da aviação agressivo para um vendedor ambulante que apara sua grama. Essa casa também ajudaria uma mulher a mudar de ‘Rosie, a Rebitadora’, para uma tranquila dona de casa”. (...) O estilo de vida suburbano pressupunha e exigia, para funcionar adequadamente, um núcleo de família heterossexual com um adulto trabalhando fora e outro dentro de casa. Casas grandes, isoladas do trânsito e de outros serviços, exigiam que a esposa e mãe que ficava em casa desempenhasse o papel de zeladora doméstica em tempo integral, supervisionando a casa e administrando as necessidades do ganha-pão e dos filhos. Como afirma a planejadora feminista Sherilyn MacGregor, essa forma construída “criou uma infraestrutura duradoura para a divisão de trabalho (de gênero)”, que pressupõe a tradicional família nuclear heterossexual. (KERN, 2021. P. 50-52)

E, não por acaso, uma das animações de ficção científica mais famosas, “Os Jetsons” (1962), ilustra bastante essa definição transposta para um futuro fictício, com o deslumbramento da tecnologia que traz conforto para as pessoas. Mas, é importante notar que também traz a mãe dando ordem a robôs e operando máquinas que “imprimem” as refeições. Jane Jetson segue cuidando da casa, mesmo que a empregada-robô Rosie faça grande parte do trabalho. Ambas mulheres, confinadas em uma mansão flutuante de Orbit City.

Figura 04: Os Jetsons

Disponível em:

<https://m.leiaja.com/tecnologia/2013/11/11/quase-todo-o-impossivel-em-os-jetsons-ja-tem-versao-real/>.

Acesso em: 29/12/2021.

A casa em si também é uma mulher até mesmo na literatura, se sustentando pelas atividades de manutenção, executando o trabalho doméstico. No conto do “Chuvas leves virão”, do escritor Ray Bradbury (1920-2012), a casa automatizada e autossuficiente é uma sobrevivente, mas entra em colapso em dado momento por não ter ninguém a quem servir:

Até aquele dia, a casa tinha mantido seu ritmo muito bem. Perguntava sempre com muito cuidado, “Quem vem lá? Qual é a senha?”; e, ao não obter resposta de raposas solitárias e gatos manhosos, fechara suas janelas e baixara as persianas com um tipo de cuidado típico das velhas senhoras preocupadas com a segurança que se traduzia em uma paranoia mecânica. (BRADBURY, 1958. P. 270)

Atualmente, o sonho da casa tecnológica já é real para alguns. A IOT (Internet Of Things) é algo cotidiano comumente utilizado para a automatização das residências, com simples ações como o controle por meio de um smartphone de lâmpadas, geladeira e até cortinas inteligentes, que poderiam facilmente ter saído de uma utopia de ficção científica futurista. Pode-se apertar botões como Rosie e tarefas são feitas como em um passe de mágica. Mas, não é familiar que atualmente, com toda a tecnologia disponível, a Amazon tenha lançado um dispositivo de automatização para casa cuja assistente virtual seja a Alexa? Ou que a assistente da Apple seja a Siri? Ou que até mesmo a Google Assistant tenha uma voz feminina como padrão? O futuro segue enviesado pelo gênero. A casa segue como substantivo feminino, mesmo

sem a mulher corporeamente presente. Assim, toda a discussão de quem realiza as atividades de manutenção dentro do espaço doméstico deve também estar em como o imaginamos nas ficções que criamos e na arte que produzimos no presente. Em quem é o sujeito presente nos objetos tecnológicos que irão executar as tarefas de manutenção.

REFERÊNCIAS

BRADBURY, Ray. *As crônicas marcianas / Ray Bradbury*. Título original: The Martian Chronicles. Tradução: Ana Ban. Apresentação Jorge Luis Borges. - 2. ed. - São Paulo : Globo, 2013.

CALLEGARI, Isabela. *Para entender a urgência da Economia do Cuidado / Isabela Callegari*. Outras Palavras, 2021. Disponível em: https://outraspalavras.net/feminismos/para-entender-a-urgencia-da-economia-do-cuidado/?fbclid=IwAR2SwujYUHcGSL_9TaK5GJ0etSdWgriNRqckTdX-wlhJ7nu3BUU0l5sE3t8. Acesso em 14/12/2021.

DORLIN, Elsa. *Sexo, gênero e sexualidades - Introdução à teoria feminista / Elsa Dorlin*. Tradução Jamille Pinheiro Dias e Raquel Camargo. Título original: Sexe, genre et sexualités. São Paulo: crocodilo / Ubu Editora, 2021.

KERN, Lisa. *Cidade Feminista. A luta pelo espaço em um mundo desenhado por homens / Leslie Kern*. Título Original: Feminist City. Tradução Thereza Roque da Motta. - Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2021.

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. *Histórias das mulheres, histórias feministas: vol. 2 antologia / organização Adriano Pedrosa, Amanda Carneiro e André Mesquita*. - São Paulo: MASP, 2019.

Primer Congreso internacional feminista de Arquitectura y Cuidados. Madrid, España. 2021 - Todos los derechos reservados.

OBRAS CITADAS

La Huelga Clemencia Lucena © Derechos Reservados.

Colección de Arte del Banco de la República © 2021 Banco de la República, Colombia. Todos los derechos reservados.

Disponível em: <https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/la-huelga-ap6680>. Acesso em 29/12/2021.

Mierle Laderman Ukeles, *Washing/Tracks/Maintenance: Outside* (July 23, 1973). Wadsworth Atheneum Museum of Art ©Mierle Laderman Ukeles, a Seeing America video.

Disponível em: <https://mobile.wa.yourcultureconnect.com/e/seeing-america-video-tour/washingtracksmaintenance-outside-1973-copy>. Acesso em 29/12/2021.

Leticia Parente, *Tarefa I (Assignment I)* 1982. MOMA.

Medium: Video (color, silent) Duration: 1:56 min. Credit: Latin American and Caribbean Fund.

Object number: 512.2017. Copyright © 2021 Letícia Parente

Department Media and Performance

Disponível em: <https://www.moma.org/collection/works/219414>. Acesso em 02/12/2021.

María Luisa Bemberg, *Artist El mundo de la mujer (Woman's world)*, 1972

Medium: 16mm film transferred to DVD, color, sound. Dimensions: 15:52 min. Credit Line:

María Luisa Bemberg family. © Hammer Museum 2021

Disponível em: <https://hammer.ucla.edu/radical-women/art/art/el-mundo-de-la-mujer-womans-world>. Acesso em 02/12/2021.

The Jetsons (Os Jetsons). Criação: William Hanna e Joseph Barbera. Estados Unidos: ABC Network. Distribuição no Brasil: SBT. Série original: 1962-1963 / Nova série: 1985-1987. Nº de temporadas: 3. Nº de episódios: 75.

Como citar este texto:

FARIA, Paula L. V. A casa como substantivo feminino: atividades de manutenção e perspectivas futuristas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 186-195.